

**USO DE MEDICAMENTOS NA
ONCOPEDIATRIA:
CONHECER PARA NÃO TER MEDO**

Orientações farmacêuticas aos cuidadores

Cartilha de orientações sobre uso de medicamentos na oncopediatria. Produto da dissertação de mestrado sobre "Serviços Farmacêuticos em Oncologia Pediátrica".

Elaboração: Jordânia Ferreira Martins

Revisão: Dra. Mariana Linhares Pereira

Criação: Outubro/2024

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O CÂNCER

O câncer infanto-juvenil é uma doença que pode surgir entre 0 e 19 anos. É causada pelo crescimento descontrolado das células que fazem parte do corpo. O diagnóstico e início do tratamento rápido dizem muito sobre o sucesso terapêutico dessa doença.

Vale a pena começar dizendo que não foi nada do que a família e a criança fizeram ou deixaram de fazer que permitiu que a doença surgisse. Não compare a doença como alguma penalidade.

O QUE VEM APÓS O DIAGNÓSTICO?

A jornada do paciente na oncologia pediátrica passa por alguns momentos importantes: após o diagnóstico, que incluiu consultas médicas e exames complementares, existe a fase de planejamento, execução e acompanhamento do tratamento.

Nesses momentos, vários profissionais de saúde fazem parte e esses são fundamentais, sendo eles, os integrantes da Equipe Multidisciplinar de Terapia Antineoplásica. Essa equipe acompanha de forma direta ou indireta os tratamentos oncológicos.

Conheça quem faz parte dessa equipe no centro oncológico que a criança está sendo acompanhada! Ela irá te acolher, para que você consiga ser forte, mesmo com as dificuldades.

O FARMACÊUTICO NA ONCOPEDIATRIA

O farmacêutico é o profissional de saúde que está ligado ao medicamento. E na oncologia pediátrica está presente para colaborar com a segurança do paciente relacionado ao uso de medicamentos durante o tratamento do câncer. É responsável por garantir que tenha o medicamento no hospital, manipular a quimioterapia de maneira personalizada para cada caso e dispensar os medicamentos para continuidade do tratamento no domicílio.

O farmacêutico orienta qual a forma correta de usar os medicamentos, qual os efeitos esperados (positivos e negativos) e porquê o paciente precisa fazer uso. Ele pode ainda te orientar em relação aos medicamentos que muitas vezes não tem naquele centro oncológico. Pode te dizer onde você consegue retirar gratuitamente ou de maneira mais econômica os medicamentos necessários.

É natural que você tenha muitas dúvidas sobre os medicamentos que a criança que você acompanha faz uso... Então vai aí uma dica! Enquanto cuidador, você não precisa saber tudo, mas você pode se atualizar e buscar orientações. Anote suas perguntas e busque o farmacêutico da instituição. Ele poderá te ajudar!

USO DE MEDICAMENTOS NA ONCOLOGIA

O uso de medicamentos no tratamento oncológico pode acontecer em diferentes locais: hospital, ambulatório e domicílio. A definição do ambiente que o paciente receberá o medicamento é baseada nos riscos, na forma farmacêutica disponível e nas condições do mesmo.

Forma farmacêutica é a apresentação do medicamento e essa forma define como esse medicamento será usado. As formas mais usadas são a oral (ingerido pela boca ou por meio de sondas) e parenteral (administrado via endovenosa, intramuscular, intratecal, subcutâneo ou outros).

Os medicamentos que combatem o câncer são conhecidos como quimioterápicos ou antineoplásicos. Eles agem interferindo no crescimento e disseminação das células cancerígenas (células ruins no corpo). Além das quimioterapias, são usados outros medicamentos que em conjunto combatem a doença, aliviam os sintomas e protegem o corpo dos efeitos ruins do tratamento. É importante dizer também que os medicamentos podem ser usados com objetivos diferentes: curativo, preventivo de complicações, paliativo e como suporte. Tudo pensando na qualidade de vida!

E esses vários medicamentos são usados sempre seguindo um protocolo de tratamento. As fases desse protocolo também são chamadas de ciclos, porque podem variar durante o tratamento. Não se assuste se ouvir vários nomes ou precisar ir ao centro oncológico com a criança/adolescente de tempos em tempos para receber os medicamentos.

USO DE MEDICAMENTOS NA ONCOLOGIA

Os medicamentos quimioterápicos podem ser necessários e usados antes, durante ou depois de todas as fases do tratamento oncológico. Ou podem ainda ser usados de maneira isolada. As fases importantes são:

- Cirurgia;
- Radioterapia;
- Quimioterapia;
- Transplante de medula óssea;
- Outros procedimentos.

O tratamento do câncer infanto-juvenil pode precisar de vários medicamentos para tratar a mesma doença. A decisão é feita pelo médico em conjunto com a equipe multidisciplinar analisando o contexto de saúde:

- Momento adequado do uso;
- Como o paciente está reagindo ao tratamento;
- Medicamentos disponíveis na instituição.

A adesão medicamentosa é ponto fundamental para o sucesso do tratamento. Adesão é quando o paciente toma os medicamentos necessários de forma correta, da maneira em que o médico e o farmacêutico orientaram. Atentando-se aos horários corretos, se pode ser consumido com ou sem alimentos, dias específicos para tomar os medicamentos.

Enquanto cuidador, você não precisa saber tudo, mas você pode se atualizar e buscar orientações do profissional referência do medicamento, que é o farmacêutico.

O PAPEL DO CUIDADOR NA ONCOPEDIATRIA

O sucesso do tratamento não é baseado apenas nas condutas e decisões da equipe dentro do centro oncológico. A equipe multidisciplinar pode ser excelente, mas a continuidade do cuidado no domicílio deve ser seguida como orientado. E isso influenciará muito no sucesso final. Pontos importantes que demandam muita atenção do cuidador:

- Atividades administrativas: Agendamento de consultas e exames, acompanhamento das autorizações para os procedimentos, dentre outras.
- Uso de medicamentos: Retirar na farmácia o medicamento no tempo adequado, adesão ao tratamento, uso correto, sinalização para a equipe sobre eventos adversos e como o paciente permaneceu em casa, dentre outros.

Informar para a equipe de saúde que o uso não está acontecendo como deveria permite que alguma alternativa seja encontrada e planejada. Por isso, toda informação deve ser compartilhada com a equipe. Não haverá julgamento para o seu relato, haverá solução!

Os medicamentos para o tratamento do câncer podem causar efeitos desagradáveis. Por isso, conhecer esses efeitos é importante, para que quando ele surgir, o cuidador esteja tranquilo para atuar. Sendo assim, além de saber o que pode acontecer, compreender o que pode ser feito para aliviar é um dos papéis principais do cuidador. E para que no momento do acontecimento você esteja orientado, questione a equipe de saúde:

- Quais são os medicamentos de suporte para aliviar os sinais e sintomas esperados;
- Quais são os sinais de gravidade e que precisam de atendimento médico;
- Qual o dia previsto e quanto tempo dura aquele sintoma desagradável, ou seja, quando ele pode aparecer, mas também quando ele irá diminuir.

INCLUSÃO DO PACIENTE NO PROCESSO DE CUIDADO

Caso a criança não possua capacidade de compreender a situação, sobretudo antes da fase pré-escolar, o cuidador deve acolher a insegurança que irá surgir por começar a frequentar ambientes novos e ver pessoas diferentes.

Em casos de criança e adolescente em fase escolar que já possui compreensão da realidade e situações que acontecem em sua volta, permita que ele acompanhe o seu plano terapêutico e cronograma, para que possua boa interação com as fases que surgirem no seu caminho. É importante que os cuidadores apresentem as fases de cuidados e que não mintam sobre o presente e o futuro do seu tratamento. Dependendo da idade, as crianças sabem quando o adulto omite alguma informação.

Não tire a oportunidade da criança e do adolescente entender o planejamento do seu tratamento. Diga no tempo adequado, de forma tranquila e natural as verdades. Explique que será temporário o uso do medicamento de gosto ruim ou o medicamento que quando aplicado é doloroso. E ainda que ela precisará internar em alguns casos para tomar medicamentos ou quando ficar mais sensível. Ensine que em alguns casos de internações, pode demorar um pouco para voltar para a casa. Mas que ali, ele pode se sentir à vontade.

Quando a criança é integrada ao seu processo de cuidado, ela se torna ativa e presente, fazendo com que saibamos suas percepções e reações: isso faz parte do processo de estabelecimento de confiança. E ao confiarmos em algo, reduzimos o medo e sentimos a liberdade de partilhar aquilo que sentimos.

LUTE COM A ALEGRIA DE UMA CRIANÇA!

No fim, não importa se é um ou vários cuidadores e se os cuidadores são os pais, responsáveis pela guarda, profissionais de saúde, familiares ou amigos. A realidade é muito individual e o que importa é a sinceridade, a paciência com a criança/adolescente, a fé na vida e a vontade de enfrentar o câncer infantil.

A oncologia pediátrica tem muitos profissionais prontos para te ajudar, cuidador! Você e nem o paciente tem culpa. Juntos, vocês têm a oportunidade do tratamento. Ensine para a criança que ela pode e precisa dizer quando sentir algo diferente. Sobretudo após sessões de quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Não fale sobre o uso de medicamentos como algo comparado à penalidade. Ao contrário disso, permita que a criança/adolescente encare o uso de medicamentos como um superpoder contra aquele momento difícil.

Os super-heróis são as pessoas lá dos desenhos e filmes que gostam de fazer o bem. Mas você já parou para pensar que na nossa vida há momentos que nós somos os próprios super-heróis da jornada? Seja para enfrentar os desafios. Seja para apoiar e dar incentivo ao outro. O superpoder do cuidador é o carinho, atenção e cuidado ao paciente, mesmo que ver uma criança doente seja doloroso. E o superpoder do paciente infantil, é a coragem, alegria e inocência para encarar o seu tratamento mesmo sem entender muito e acabar fazendo o que precisa ser feito.

